

स्वैच्छिक रक्तदान की कमी से सामाजिक दुष्प्रभाव का अध्ययन

जगन्नाथ तारक

शोधार्थी कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

डॉ. आकृति देवांगन

सहायक प्राध्यापक

शोधार्थी कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा स्वैच्छिक और गैर-पारिश्रमिक रक्त दान के गहन प्रचार के बावजूद, केवल 62 देश स्वैच्छिक अवैतनिक रक्त दाताओं (WHO 2011) से अपने रक्त की आपूर्ति का 100 प्रतिशत – या लगभग 100 प्रतिशत एकत्र करते हैं। 40 देश अपने रक्त की आपूर्ति का 75 प्रतिशत से अधिक परिवार, प्रतिस्थापन या भुगतान दाताओं से एकत्र करते हैं। परिवार / प्रतिस्थापन दाता वे हैं जो रक्त देते हैं जब यह अपने परिवार या समुदाय के किसी सदस्य द्वारा आवश्यक होता है। हाल के वर्षों में, भारत ने एकत्रित स्वैच्छिक अवैतनिक रक्त की मात्रा में सबसे बड़ी वृद्धि की सूचना दी है, रक्त संग्रह सेवाएं जो स्वैच्छिक अवैतनिक रक्त दान पर भरोसा करती हैं वे आम तौर पर रक्त और रक्त उत्पादों की मांग को पूरा करने में सक्षम होती हैं। तथापि, कई उच्च आय वाले देशों, जैसे कि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुआवजा दाताओं से एफेरेसिस घटकों (प्लाज्मा, प्लेटलेट्स) की खरीद की जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले प्लाज्मा डेरिवेटिव (फर्रुगिया एट अल। 2010) की दुनिया की आपूर्ति का 55 प्रतिशत प्रदान करता है। रक्त घटकों (लाल कोशिकाओं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आदि) में अलग होने पर अधिक रोगियों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। उच्च आय वाले देशों में, कम आय वाले देशों में 31 प्रतिशत की तुलना में एकत्रित रक्त का 91 प्रतिशत अलग हो जाता है।

इस बात पर भी महत्वपूर्ण मतभेद हैं कि कैसे कुशलतापूर्वक देश रक्त एकत्र करते हैं: उच्च आय वाले देशों में प्रति रक्त केंद्र का औसत वार्षिक संग्रह 30,000 हैं, लेकिन कम आय वाले देशों में केवल 3,700 (WHO 2011)। 2008 की डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, 164 देशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, दुनिया की 92 प्रतिशत आबादी को कवर करती हैं, बताता है कि 39 देश अभी भी रक्ताधान-पारगम्य संक्रमणों के लिए रक्त दान का नियमित परीक्षण नहीं करते हैं। 34 देशों में भी राष्ट्रीय रक्त नीति का अभाव था। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं का उपचार, गंभीर बचपन के एनीमिया, आघात, और जन्मजात रक्त विकारों के प्रबंधन के लिए उन देशों में आधान नुस्खे का सबसे बड़ा अनुपात है जहां उपचार के विकल्प सीमित हैं (WHO / IFRCRCS 2010)। उच्च आय वाले देशों में, परिष्कृत चिकित्सा और शल्यचिकित्सा प्रक्रियाएं, आघात देखभाल (जैसे, सड़क यातायात की चोटों के लिए), और रक्त विकारों (थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग) के प्रबंधन ने रक्त और रक्त उत्पादों की बढ़ती मांग का उत्पादन किया है।

दुनिया भर में रक्त और रक्त उत्पादों की बढ़ती आवश्यकता और दृढ़ विश्वास है कि स्वैच्छिक रक्तदान पर आधारित प्राणलियों में, रोगियों ने सुरक्षित रक्त आधान तक पहुंच में सुधार किया है, रक्त दान के सामाजिक लाभ पर अनुसंधान को प्रेरित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। विद्वानों ने पहली बार रक्तदाताओं की प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका परोपकारिता की पुष्टि की है। हालांकि, इस प्रकार के शोध में रक्तदान के व्यक्तिगत स्तर के निर्धारकों पर अत्यधिक जोर दिया गया है। रक्त दान को प्रभावित करने वाले व्यापक कारकों के प्रभाव को समझने के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया है, जिसमें रक्तदाताओं को भर्ती करने के लिए सामाजिक संसाधनों का लाभ उठाने में भूमिका निभाने वाली एजेंसियां शामिल हैं, यद्यपि हम महामारी विज्ञान अनुसंधान से जानते हैं कि रक्त दान की दर समुदाय, जातीयता, आयु, लिंग, शिक्षा, सामाजिक वर्ग, व्यवसाय और धर्म द्वारा भिन्न होती है (एलेसेंड्रिनी 2007 यर्वन एट अल। 2008)। 2006 में, Kieran Healy ने आंशिक रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्त संग्रह व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ज्ञान में इस अंतर को संबोधित किया। विभिन्न देशों में रक्त दान दरों के बीच विसंगतियों का अवलोकन रक्तदान और दाता भर्ती की घटनाओं पर शोध करने के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण के लाभों का सुझाव देता है।

भारत में हर साल रक्त की कमी से 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जबकि इस कमी को मात्र एक फीसद आबादी रक्तदान कर पूरा कर सकती है। हैरानी की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत रक्तदान में काफी पीछे है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश भी इस महादान में हमसे बहुत आगे हैं। रक्त की कमी को खत्म करने के लिए दुनिया भर में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस (World Blood Donor Day) मनाया जाता है। रक्तदान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, जो हमें इसके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।

पूरी दुनिया में हर साल करीब 10.50 करोड़ लोग रक्तदान करते हैं। इनमें से आधे रक्तदाता विकसित देशों से होते हैं। भारत समेत अन्य विकासशील देशों में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता कम है। भारत में हर साल बीमारियों व गंभीर दुर्घटनाओं में घायल लोगों को करीब 1 करोड़ 20 लाख यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। इसमें से मात्र 90 लाख यूनिट रक्त ही उपलब्ध हो पाता है और करीब 30 लाख लोगों को समय पर खून नहीं मिल पाता है। आंकड़े बताते हैं कि रक्तदान के प्रति छोटी सी जागरूकता इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी देश की मात्र एक फीसद आबादी अगर रक्तदान करे तो उस देश को कभी रक्त की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विश्व रक्तदान दिवस, शरीर विज्ञान में नोबल पुरस्कार प्राप्त कर चुके वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन की याद में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्तदान को प्रोत्साहित करना और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। इसी दिन 14 जून 1868 को वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन का जन्म हुआ था। उन्होंने इंसानी रक्त में एग्ल्युटिनिन की मौजूदगी के आधार पर ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ समूह की पहचान की थी।

भारत में हर साल लगभग 10 हजार बच्चे थैलिसिमिया जैसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इनमें से कई बच्चों की वक्त पर खून न मिलने की वजह से मौत हो जाती है। भारत में एक लाख से ज्यादा थैलिसिमिया के मरीज हैं, जिन्हें बार-बार खून बदलने की जरूरत पड़ती है। भारत में प्रति एक हजार लोगों में से मात्र आठ लोग ही स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। दुनिया के 60 देशों में 100 फीसद स्वैच्छिक रक्तदान होता है। यहां लोग खून देने के बदले पैसे नहीं लेते। दुनिया के 73 देशों में मरीजों को खून के लिए करीबीयों या खून बेचने वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत इनमें से एक है। रक्त की जरूरत पड़ने पर इसकी कमी किसी दवा या थैरेपी से दूर नहीं की जा सकती है। मतलब रक्त का कोई विकल्प नहीं है। दुनिया भर में प्रति वर्ष तकरीबन 10 करोड़ लोग रक्तदान करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ 20 लाख लोगों को बीमारी या दुर्घटना की वजह से रक्त की जरूरत पड़ती है। भारत में प्रतिवर्ष मात्र 90 लाख लोगों को ही रक्त मिल पाता है, जबकि 30 लाख लोगों की रक्त न मिलने से मौत हो जाती है। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 100 फीसद स्वैच्छिक रक्तदान की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 124 प्रमुख देशों को अभियान में शामिल कर स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की थी। उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, संबंधी जानकारी नीचे प्रस्तुत तालिका क्रमांक- 1.1 के माध्यम से उत्तरदाताओं में रक्तदान में कमी से सामाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक- 1

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाज पर इसका दुष्प्रभाव, संबंधी जानकारी –

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाज पर इसका दुष्प्रभाव	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	400	100
2	नहीं	00	00
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी है कि स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी तरह तालिका क्रमांक- 2 के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक समरसता में कमी आती है संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक- 2

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक समरसता में कमी आती है,

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक समरसता में कमी	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	400	100
2	नहीं	00	00
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी है कि स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक समरसता में कमी आती हैं।

उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक रक्तदाता समूहों के रक्तदान में जागरूकता लाने की मुहिम पर इसका प्रभाव पड़ेगा संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक- 3

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक रक्तदाता समूहों के रक्तदान में जागरूकता लाने की मुहिम पर इसका प्रभाव

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक रक्तदाता समूहों के रक्तदान में जागरूक लाने की मुहिम पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	381	95.25
2	नहीं	19	4.75
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 95.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक रक्तदाता समूहों के रक्तदान में जागरूक लाने की मुहिम पर इसका प्रभाव पड़ेगा एवं 4.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में कमी से सामाजिक रक्तदाता समूहों के रक्तदान में जागरूक लाने की मुहिम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसी तरह उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदाता की कमी से यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उस परिवार का सामाजिक के प्रति विश्वास घट जाता है संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक- 1.4

स्वैच्छिक रक्तदाता की कमी से यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उस परिवार का सामाजिक के प्रति विश्वास घट जाता है, संबंधी जानकारी—

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदाता की कमी से यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उस परिवार का सामाजिक के प्रति विश्वास घट जाता है	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	400	100
2	नहीं	00	00
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदाता की कमी से यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर परिवार का सामाजिक के प्रति विश्वास घट जाता है। उत्तरदाताओं के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर कमी के कारण सामाजिक कुरितीयां प्रमुख कारण हैं संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक- 1.5

स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर कमी का प्रमुख कारण सामाजिक कुरितीयां हैं,

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर मे कमी का प्रमुख कारण सामाजिक कुरितीयां	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	210	52.5
2	नहीं	190	47.5
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर कमी के कारण सामाजिक कुरितीयां प्रमुख कारण हैं एवं 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर कमी के कारण सामाजिक कुरितीयां प्रमुख कारण नहीं हैं। उत्तरदाताओं में जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदाता नहीं मिलने पर वह स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है, ।

तालिका क्रमांक- 1.6

जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदाता नहीं मिलने पर वह स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है,

क्रं.	जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्तदाता नहीं मिलने पर वह स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	269	67.25
2	नहीं	131	32.75
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 67.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्तदाता नहीं मिलने पर वह स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है एवं 32.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्तदाता नहीं मिलने पर वह स्वयं को समाज से पृथक महसूस नहीं करता है। उत्तरदाताओं में तालिका क्रमांक- 1.7 के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदाता नहीं मिलने पर सामज में विचलन (अलगाव) उत्पन करता है संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है -

तालिका क्रमांक-1.7

जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदाता नहीं मिलने पर सामज में विचलन (अलगाव) उत्पन करता है,

क्रं.	जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वैच्छिक रक्तदाता नहीं मिलने पर सामज में विचलन (अलगाव) उत्पन करता है।	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	58	14.5
2	नहीं	342	85.5
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 14.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि रूरतमंद व्यक्तियों को रक्त मिल पाना सामज में विचलन (अलगाव) उत्पन करता है एवं 85.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि रूरतमंद व्यक्तियों को रक्त मिल पाना सामज में विचलन (अलगाव) उत्पन नहीं करता है। उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से सामाजिक संबंधो पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक– 1.8

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से सामाजिक संबंधो पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, संबंधी जानकारी–

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से सामाजिक संबंधो पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	400	100
2	नहीं	00	00
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से सामाजिक संबंधो पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

इसी तरह उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने का सामाजिक दुष्प्रभाव गरीब वर्ग क्या पर अधिक पड़ता है, संबंधी जानकारी आकड़ों में स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक– 1.9

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने का सामाजिक दुष्प्रभाव गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है, संबंधी जानकारी –

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने का सामाजिक दुष्प्रभाव गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है।	आवृत्ती	प्रतिशत
1	हां	358	89.5
2	नहीं	42	10.5
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 89.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने के का सामाजिक दुष्प्रभाव गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है एवं 10.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने के का सामाजिक दुष्प्रभाव गरीब वर्ग पर नहीं पड़ता है। इसी तरह उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से रूढ़ीवादी विचारों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, संबंधी आकड़ों को स्पष्ट किया गया है–

तालिका क्रमांक- 1.10

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से रूढ़ीवादी विचारों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, संबंधी जानकारी

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से रूढ़ीवादी विचारों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है।	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हां	369	92.25
2	नहीं	31	7.75
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 92.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से रूढ़ीवादी विचारों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है एवं 7.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी होने से रूढ़ीवादी विचारों को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान में कमी के कारण आपात स्थिति में किस प्रकार के मरीजों की जान जाने का जोखिम रहता है,

तालिका क्रमांक- 1.11

स्वैच्छिक रक्तदान में कमी के कारण आपात स्थिति में किस प्रकार के मरीजों की जान जाने का जोखिम रहता है, संबंधी जानकारी –

क्रं.	स्वैच्छिक रक्तदान में कमी के कारण आपात स्थिति में किस प्रकार के मरीजों की जान जाने का जोखिम रहता है	आवृत्ति	प्रतिशत
1	दुर्घटना में अधिक रक्तश्राव वाले मरीज	00	00
2	प्रसव के दौरान अधिक रक्तश्राव वाले प्रसुता मरीज	00	00
3	कैंसर रोग के मरीज	00	00
4	डेंगू के मरीज	00	00
5	सिकलसेल रोग से ग्रसित मरीज	00	00
6	खून/प्लेटलेट की कमी वाले नवजात शिशु।	00	00
7	एनीमिया	00	00
8	डायलिसिस के मरीज	00	00
9	बड़े आपरेशन वाले मरीज	00	00
10	उपरोक्त सभी	400	100
योग		400	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के उत्तर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान में कमी के कारण आपात स्थिति में उपरोक्त सभी प्रकार के मरीजों की जान जाने का जोखिम रहता है।

उत्तरदाताओं में समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के निम्नतम स्तर को बढ़ाने का सुझाव संबंधी जानकारी—

सुझाव— अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है प्रत्येक जागरूक नागरिक को चाहिए कि वे स्वैच्छिक रक्तदान के सामाजिक दायित्व समझें तथा वे स्वयं प्रेरक बनकर, व अपने मित्रों और परिवार को नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता बनने के लिये प्रोत्साहित कर एवं समाज में फैले रक्तदान संबंधी भ्रांतियों को दूर कर तथा सामाजिक जन-प्रतिनिधियों को जागरूक कर तथा शासन एवं सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त पहल द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं कार्पोरेट कंपनियों में स्वैच्छिक रक्तदान जीवनदान के सामाजिक फायदे के संबंध में व्याख्यान देकर तथा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन कर स्वैच्छिक रक्तदान के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं।

उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति अपने परिवार एवं समाज के रूढ़ीवादी सोच को बदलने संबंधी सुझाव—

सुझाव— अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है कि वे स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति सही शिक्षा/जानकारी देकर अपने परिवार एवं समाज के रूढ़ीवादी सोच को बदल सकते हैं।

उत्तरदाताओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव —

सुझाव— अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक रक्तदान जागरूकता शिविर आयोजन कर तथा जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से भी स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं में महिलाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक तथा उनके मन में रक्तदान में प्रति डर को दूर करने हेतु सुझाव—

सुझाव— अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य (खान-पान, वजन, हिमाग्लोबिन स्तर,) पर ध्यान रखने के साथ ही उन्हें शैक्षित एवं बौद्धिक स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक कर तथा परिवार के पुरुष सदस्य सपोर्ट से स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति डर दूर किया

उत्तरदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान के बदले रक्तदाता को होने वाले लाभ संबंधी सुझाव—

सुझाव— अधिकांश उत्तरदाताओं का उत्तर है कि रक्तदाता के रक्त में (1) ब्लड ग्रुप, (2) मलेरिया, (3) सिफलिस (वी.डी.आर.एल.), (4) हिपेटाइटिस "बी" (5) हिपेटाइटिस "सी" एवं (6) एच.आई.वी. के लिए जाँच की जाती है. जिसकी रिपोर्ट आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

तथा अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है कि स्वैच्छिक रक्तदान जीवनदान के बराबर है रक्तदाता निःस्वार्थ भाव से किसी की जीवनरक्षा के उद्देश्य से रक्तदान करता है, किसी फायदे के लिए नहीं रक्तदान एक महादान है, जो स्वैच्छिक रक्तदाता को आत्मसंतोष भी देता है।

संदर्भ सूची :- (Bibliography)

- Brouard, C., Bernillon, P., Quatresus, I., Pillonel, J., Assal, A., De Valk, H., & Desenclos, J. C. (2008). Estimated risk of Chikungunya viremic blood donation during an epidemic on Reunion Island in the Indian Ocean, 2005 to 2007. *Transfusion*, 48(7), 1333.1341.
- Dubey, A., Sonker, A., Chaurasia, R., & Chaudhary, R. (2014). Knowledge, attitude and beliefs of people in North India regarding blood donation. *Blood Transfusion*, 12(Suppl 1), s21.
- Kaoje, A. U., Musa, A. U., Okafoagu, N. C., Ibrahim, H., Raji, M. O., & Ango, U. M. (2017). Public beliefs, Attitude and Practice of Voluntary Non.remunerated Blood Donation among Resident in Sokoto, Nigeria. *Central African Journal of Public Health*, 3(6), 90.96.
- Kulkarni, P. Y., & Kulkarni, A. D. (2014). Mass counseling: Effective tool to improve knowledge, attitude and behavior regarding blood donation. *Annals of medical and health sciences research*, 4(1), 90.94.
- Manikandan, S., Srikumar, R., & Ruvanthika, P. N. (2013). A study on knowledge, attitude and practice on blood donation among health professional students in Chennai, Tamil Nadu, South India. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3(3), 1.4.
- Meinia, S. K., Kumar, Y., Meinia, A., Singh, G., & Dutt, N. (2016). A study to assess the knowledge, attitude, and practices about voluntary blood donation amongst the undergraduate medical students in Solan, North India. *Int J Med Sci Publ Health*, 5(12), 2550.2554.
- Misganaw, C., Tenkir, M., Deresa, A., Tesfaye, M., Tessema, T. T., & Taye, H. (2014). The level and associated factors of knowledge, attitude and practice of blood donation among health science students of Addis Ababa University. *IJMHSR*, 1(10), 105.18.
- Mishra, S. K., Sachdev, S., Marwaha, N., & Avasthi, A. (2016). Study of knowledge and attitude among college.going students toward voluntary blood donation from north India. *Journal of blood medicine*, 7, 19.
- Palanisamy, B., Kosalram, K., & Gopichandran, V. (2017). Dimensions of social capital of families with thalassemia in an indigenous population in Tamil Nadu, India—a qualitative study. *International journal for equity in health*, 16(1), 1.12.
- Rathod, G. B., & Parmar, P. (2012). Comparison regarding knowledge, attitude and practice of blood donation between health professionals and general population. *International Journal of Current Research and Review*, 4(21), 114.
- Sabu, K. M., Remya, A., Binu, V. S., & Vivek, R. (2011). Knowledge, attitude and practice on blood donation among health science students in a university campus, South India. *Online Journal of Health and Allied Sciences*, 10(2).
